

GIPERTONIK BEMORLAR BILAN PSIXOTERAPEVTIK TADBIRLAR OLIB BORISHNING ZARURIYATI

Eshchanova Nasiba Matnazarovna

Ma'mun universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14055783>

Annotatsiya: Tezida bemorlar bilan psixoterapevtik tadbirlar olib borishning hozirgi kundagi ahamiyati va psixoterapevtik usullardan foydalangan holda bemorlarga yordam ko'rsatishning zarurligi masalasi muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: psixoterapiya, bemor, psixodinamik nazariya, nevroz, psixosomatika, gipnoterapiya, emotsiya, kasallik.

Psixoterapiya – qalb va ruhni davolash, degan ma'noni anglatadi. Tibbiyot paydo bo'lgandan beri psixoterapiya usulidan keng foydalanilgan. Psixoterapiya usuli asli Sharqda tarqalgan bo'lib, bemorlarni davolashda u eng samarali hisoblangan. Abu Ali Ibn Sino, Abu Bakr ar-Roziy, Ismoil Jurjoni, Al-Karvakiy Xazoraspiy kabi buyuk allomalar o'zlarining davolash usullarida giyohlardan tashqari, psixoterapiya usullarini ham qo'llashgan. Asab va ruhiy kasalliklar bilan yotib qolgan bemorlar ularning tashrifidan va ishlatgan so'zlaridan tuzalib oyoqqa turib ketganlar. So'z buyuk kuchdir. Psixoterapiyaning asosiy maqsadi ham so'zni topib ishlata bilishda. So'zni bemorni davolashda ishlata olish ham bir san'at. So'z tibbiy psixologiyaning asosiy quroli bo'lib undan o'ta ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak. Ozingina ehtiyotsizlik tuzatib bo'lmas oqibatlariga sabab bo'lishi mumkin. Tibbiy psixolog aynan so'z orqali psixodiagnostika o'tkazadi va so'z orqali psixoterapiya olib boradi. Psixoterapiya usuli Yevropada XVII asrda venalik vrach va olim Mesmer tomonidan keng qo'llanila boshlagan. Tibbiyotda bemorlarni davolashda gipnoz usuli XVIII–XIX asrlarda J. Sharko, J. Bred, Z. Freyd, V.M. Bexterevlar tomonidan keng qo'llanilgan. Psixoterapiya usulidan faqat asab kasalliklarini davolashda emas balki gipertonik bemorlarni davolashda keng qo'llanilib kelinmoqda. Psixoterapiya jarayoni bemor va vrach psixologiyasining asosiy obyektidir. Psixoterapiya o'tkazayotgan paytda bemorning ruhiy holati, temperamenti, kasallikni keltirib chiqargan omillar va bemorning umumiy ahvoli albatta e'tiborga olinadi. Psixoterapevtik tajribasi yo'q vrach bemorni davolashda qiynaladi. Har bir vrach psixologik usullardan foydalangan holda bemorni davolashi lozim. Bu ish bilan faqat tibbiy psixolog shug'ullanishi shart emas, albatta. Iloji boricha, bemorni davolayotgan vrachlar soni kam bo'lishi maqsadga muvofiq. Bu haqda mashhur vrach X.F. Gufelyand shunday degan edi: "Bitta vrach davolasa yaxshi, ikkitasiga ham chidasa bo'ladi, lekin uchtasi-bu dahshat." Bu bilan davolovchi vrachlar ko'payishi, bemorning sog'ayib ketishini qiynlashtiradi, demoqchi. Har qanday psixoterapiya o'ta mohirlik bilan o'tkazilishi kerak. Psixoterapiya bemorning shaxsi, temperamenti va kasallik turiga qarab ishlab chiqilmog'i lozim [4].

Tibbiy amaliyotda shunday holatlar bo'ladiki, bemor doktorning tajribasiga bilimiga ishonadi, biroq o'zining sog'ayib ketishiga ishonmaydi. Kasalim tuzalmas dardim og'ir deb miyasiga singdirib oladi. Bu ayniqsa nevroz va ipoxondriya uchun juda xos. Bemorda davom etayotgan surunkali kasallik sababli oila a'zolari ham aziyat chekadi. Ko'p hollarda qaysidir bemorda uzoq davom etayotgan nevroz yoki depressiyaning sababi oiladagi, ayniqsa turmush o'rtog'i bilan bo'ladigan kelishmovchiliklar bo'ladi. Bunday paytda bosh miya katta yarim sharlari po'stlog'ida turg'un salbiy dominant o'choq payda bo'lgani va uni parchalab yuborish

uchun undanda kuchli ijobiy dominant o'choq hosil qilish kerak. Ushbu dominant o'choq shu darajada kuchli bo'lishi kerakki, u har qanday salbiy dominant o'choqni parchalab yuborishi lozim. Bu esa vrach yoki tibbiy psixologning ilmi va mahoratiga ko'p jihatdan bog'liq. Psixoterapevtik faoliyatda bir qancha terapevtik usullardan foydalaniladi. Gipnoterapiya usuli qadim-qadimdan ma'lum hisoblanadi. Uni barcha psixoterapevtik usullardan oldin qo'llay boshlashgan, degan fikrlar mavjud. Gipnoterapiya turlari juda ko'p bo'lib, turli sohada keng qo'llaniladi. Tibbiyotda gipnoterapiya juda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, nevroz, depressiya psixosomatik kasalliklarda gipnoterapiya yuqori darajada samaralidir. Gipnoterapiyani organik kasalliklarda ham qo'llab ijobiy natijalarga erishilmoqda. Allergik dermazotlar, ekzema, bronxial astmani bunga misol qilishimiz mumkin. Psixodinamik terapiya psixoanaliz asoschisi Z. Freyd tomonidan tavsiya etilgan. Psixodinamik nazariyaga muvofiq psixoemotsional buzilishlar negizida bolalik davrida olingan kuchli psixologik zarbalar yotadi va ular ong ostida to'planib, yillar mobaynida yashiringan bo'ladi va kuchli ziddiyatlar o'chog'ini yaratadi.[4] Buning oqibatida bemorda nevroitik shaxs shakllanadi va u isteriya, depressiya va psixosomatik buzilishlarga moyil bo'ladi. Shaxs bir tomondan birovlariga qaram bo'lishni xohlamaydi, ikkinchi tomondan boshqalar uni e'tirof etishi va qo'llab-quvvatlashini istaydi. Albatta, buning har doim ham iloji bo'lavermaydi. Natijada bir-biriga zid bo'lgan ushbu holatlar doimiy qoniqmaslik hissini yuzaga keltiradi, ya'ni boshqalarga nisbatan qahr-g'azab va xafagarchilik shaxsning ichki dunyosini qamrab oladi. Shu asnodda shaxsning o'zi boshqalar nazdida mehribon, odamovi va ajoyib inson sifatida tan olinishni xoxlaydi. Psixoanalitiklar fikricha, mana shu istaklarning ro'yobga chiqmasligi nevroitik shaxs va keyinchalik depressiya shakllanishiga turtki bo'ladi. Yillar mobaynida ong ostida qo'nim topib, e'tirof etilmagan har bir xohish va istak bora-bora ichki ziddiyatlarni kuchaytirib, odamlarni yomon ko'rishga olib keladi. Shu sababli ular o'zini ham kechirmaydi va suitsidga qo'l uradi. Bunday shaxsda depressiya rivojlanishi uchun kuchli stress yoki yoqimsiz atrof-muhitning o'zi kifoya. Albatta shu o'rinda doimiy psixoemotsional zo'riqishlarning ahamiyatini alohida ko'rsatib o'tish lozim. Psixoterapevtning vazifasi mijozga hayotining mazmunini anglashga yordam berishdan iborat. Hayot mazmunini qidirishda ko'mak beradigan asosiy sohalardan biri bu e'tiqoddir. Gipertonik kasallikka chalingan bemorlarni psixologik o'rganishga bag'ishlangan ishlarni tahlil qilar ekanmiz, kasallik va psixikaning bog'liqligini tushunishga urinishni ko'ramiz. Ayniqsa, ba'zi tibbiy tashxis qo'yilgan bemorlarda kasallikka munosabat, sog'ayish yoki og'irlashish holatlari turlicha namoyon bo'lishi kuzatiladi. Bu o'rinda kasallikning vujudga kelishi, kechishi va sog'ayishda psixik holatlarning o'rni katta. Shunga ko'ra bemor ruhiy holatlariga psixoterapevtik ta'sir ko'rsatish orqaligina tibbiy muolajalar samarasini oshirishga erishish mumkin. N.Pezeshkian psixik omillar natijasida kelib chiqadigan kasalliklarni davolashda pozitiv psixoterapevtik usullar va yondashuvlarning samarasini ko'rsatadi [3]. Gipertoniya sohasida psixoterapiyani qo'llash, psixologiya sohasidagi emotsiyalar haqidagi tadqiqotlarning chuqur nazariy tahlilini talab qilmoqda. Chunki kasallikni davolashda psixologik yordam ko'rsatilar ekan, u mustahkam nazariy asosga ega bo'lishi lozim. Emotsiya psixologiyasiga oid har bir tadqiqot muayyan ilmiy muammolarni, amaliy vazifalarni yechishga qaratilgan bo'lib, o'z o'rnida qimmatlidir. Garchi emotsiyalar inson ruhiyatini boshqarish bilan birga fiziologik holatga ta'sir ko'rsatib, salomatlik va kasallik chegarasida turadi. Rus olimlaridan Ye.Ilin va K.Izartlar psixologiya sohasida emotsiya va hissiyotlarning inson hayoti va salomatligidagi o'rnini alohida ta'kidlaydilar[2]. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki

gipertonik bemorlar bilan psixoterapevtik tadbirlarni olib borish juda muhim hisoblanadi. Har qanday somatik kasalliklar inson psixikasida o'ziga xos bo'lgan emotsional xolatlarni vujudga keltirsa, surunkali kasalliklarda esa depressiyani vujudga keltiradi.

Steress holati ham turli kasalliklarda turlicha holda kechadi, masalan onkologik kasalliklarda stress holati o'ziga xos holda namoyon bo'ladi. Gipertoniya esa bevosita insonning his tuyg'ulari bilan bog'liq holda namoyon bo'ladigan kasallikdir. Stress va salbiy kechinmalar bemorning shaxsiy xususiyatlarida yaqqol namoyon bo'ladi va bunda psixoterapevtik ta'sir ko'rsatish zarur hisoblanadi.

Refernces:

1. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 412 с.
2. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2002. - 752 с.
3. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. - М.: Медицина, 1996. - 436 с.
4. Zarifboy Ibodullayev Tibbiyot psixologiyasi Toshkent – 2019
5. Urazbaeva, D. (2023). Psixosomatik kasalliklarda bemorlar bilan psixologik tadbirlar olib borish zarurati. *TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi*, 1(2), 189-192.